

YUKLARNI YETKAZIB BERISH JARAYONI ISHTIROKCHILARI, YUKLARNI YETKAZIB BERISH TIZMIDAGI HAR BIR ISHTIROKCHILARNING VAZIFALARI

Babayev Nasim

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Marketing” kafedrasida dotsenti, i.f.n.

Qo‘shmanov Behruz

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi.

TEL: 88-394-07-76. behruzqoshmonov525@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14554027>

Annotatsiya. Yuklarni yetkazib berish jarayoni, tovarlarni yoki mahsulotlarni bir joydan boshqasiga transport qilishni ta'minlaydigan tizimni anglatadi. Bu jarayon samarali amalga oshirilishi uchun turli ishtirokchilar va ularning o'ziga xos vazifalari mavjud. Asosiy ishtirokchilar quyidagilardan iborat: yuk jo'natuvchi, yukni qabul qiluvchi, transport kompaniyasi yoki logistika xizmati va kurer. Har bir ishtirokchi o'z vazifasini to'g'ri bajarishi kerak, chunki jarayonning muvaffaqiyati ishtirokchilarning samarali hamkorligiga bog'liq.

Kalit sozlar: Yuklarni yetkazib berish, transport tizimi, logistika, yuk jo'natuvchi, yukni qabul qiluvchi, kurer, transport kompaniyasi.

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ДОСТАВКИ ГРУЗОВ, ОБЯЗАННОСТИ КАЖДОГО УЧАСТНИКА СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ

Аннотация. Процесс доставки грузов включает в себя транспортировку товаров или продукции с одного места на другое с использованием различных транспортных средств. Для эффективной реализации этого процесса необходимо участие различных сторон, каждая из которых выполняет свою функцию. Основными участниками являются отправитель, получатель, транспортная компания или логистическая служба и курьер. Каждый из участников должен выполнять свои обязанности качественно и вовремя, поскольку успешность доставки зависит от слаженной работы всех сторон.

Ключевые слова: доставка грузов, транспортная система, логистика, отправитель, получатель, курьер, транспортная компания.

PARTICIPANTS IN THE CARGO DELIVERY PROCESS, DUTIES OF EACH PARTICIPANT IN THE CARGO DELIVERY SYSTEM

Abstract. The cargo delivery process involves transporting goods or products from one location to another using various transportation methods. For this process to be effective, several participants are involved, each with specific responsibilities. The key participants include the

shipper, the recipient, the transportation company or logistics service, and the courier. Each participant must fulfill their duties efficiently and on time, as the success of the delivery process depends on the coordinated efforts of all parties.

Keywords: cargo delivery, transportation system, logistics, shipper, recipient, courier, transport company.

Kirish

Logistika va transport tizimi hozirgi zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismi hisoblanadi. Yuklarni yetkazib berish jarayonining to'g'ri tashkil etilishi nafaqat tovarlarning o'z vaqtida yetib borishini, balki xarajatlarni kamaytirishni ham ta'minlaydi. Bu jarayonni amalga oshirishda bir qancha ishtirokchilar ishtirok etadi, va har birining o'ziga xos vazifalari mavjud.

Yuklarni Yetkazib Berish Jarayoni Ishtirokchilari va Ularning Vazifalari

1. Yuk egasi (jo'natuvchi)

Yuk egasi yukni qabul qiluvchi tomon uchun tayyorlab, uni transport vositasiga topshirishga javobgar hisoblanadi. Uning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Yukning to'g'ri qadoqlanishini ta'minlash.

— Yuk xususiyatlari va transport talablari bo'yicha ma'lumot taqdim etish.

— Yuk tashuvchi bilan shartnomani tuzish va moliyaviy masalalarni hal qilish.

2. Transport kompaniyasi

Transport kompaniyalari yukning yetkazib berish jarayonini amalga oshiradi. Ularning vazifalari quyidagilardan iborat:

— Yukni belgilangan manzilga xavfsiz yetkazish.

— Transport vositalarini texnik holatini nazorat qilish.

— Marshrutni rejalashtirish va transport jarayonlarini optimallashtirish.

3. Logistika operatori

Logistika operatorlari yuk tashish jarayonini muvofiqlashtiradi va uning samaradorligini oshirishga mas'uldir. Ularning vazifalari: — Yuk tashish jarayonini rejalashtirish va tashkil etish.

— Yuklarning saqlanishi va transport jarayonida kuzatilishini ta'minlash.

— Transport infratuzilmasidan samarali foydalanish.

4. Bojxona organlari

Xalqaro yuk tashishda bojxona organlari muhim rol o'ynaydi. Ularning asosiy vazifalari:

— Yuklarning bojxona hujjatlarini tekshirish.

— Bojxona to'lovlari va ruxsatnomalarini nazorat qilish.

— Qonunbuzarliklarning oldini olish.

5. **Qabul qiluvchi tomon**

Qabul qiluvchi tomon yukni belgilangan manzilda qabul qiladi va uning sifatini tekshiradi.

Ularning vazifalari:

— Yetkazilgan yukning holatini baholash.

— Hujjatlarni rasmiylashtirish.

— Moliyaviy hisob-kitoblarni amalga oshirish.

Jarayonning Samaradorligini Oshirish Yo'llari

1. **Texnologiyalardan foydalanish**

Transport monitoring tizimlari va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali yuk tashish jarayonining samaradorligini oshirish mumkin. Bu usullar real vaqt rejimida yuklarni kuzatib borish va muammolarni tezkor hal qilish imkonini beradi.

2. **Marshrutlarni optimallashtirish**

Transport vositalarining to'liq yuklanishini ta'minlash va eng qisqa marshrutlarni tanlash orqali xarajatlarni kamaytirish mumkin.

3. **Hamkorlikni kuchaytirish**

Ishtirokchilar o'rtasida samarali kommunikatsiyani yo'lga qo'yish orqali logistika jarayonlarining har bir bosqichini muvofiqlashtirish va kechikishlarning oldini olish mumkin.

Xulosa

Yuklarni yetkazib berish jarayonining muvaffaqiyati ko'p jihatdan uning ishtirokchilari o'rtasidagi samarali hamkorlikka bog'liq. Yuk egasi, transport kompaniyasi, logistika operatorlari, bojxona organlari va qabul qiluvchi tomonning o'z vazifalarini to'g'ri bajarishi jarayonni optimal darajada amalga oshirishga yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalar va yaxshi rejalashtirilgan strategiyalar bu tizimning yanada samarali ishlashini ta'minlaydi.

REFERENCES

1. Chopra, S., & Meindl, P. (2021). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. Pearson Education.
2. Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press.
3. Christopher, M. (2016). "Logistics & Supply Chain Management." *Journal of Supply Chain Management*, 5(2), 25-39.

4. Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi-Levi, E. (2007). *Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies, and Case Studies*. McGraw-Hill Education.
5. World Bank Logistics Performance Index (LPI): <https://lpi.worldbank.org>
6. Toyota Global Website: <https://www.toyota-global.com>.
7. Investopedia - Just-in-Time (JIT) Definition: <https://www.investopedia.com>.
8. McKinsey & Company (2023). "The Future of Logistics: Automation and Digital Transformation." <https://www.mckinsey.com>.
9. Deloitte Insights: "Smart Supply Chain and IoT in Logistics." <https://www.deloitte.com>.
10. International Transport Forum (ITF) - "Global Freight Data." <https://www.itf-oecd.org>.